

UDK:811.512.133'367.622.14'37

O'ZBEK TILIDA KOGNITIV METAFORALARDA MILLIY TAFAKKURNING AKS ETISHI

Hakimova Muhayyo Karimovna

xakimova197621@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek
tili va adabiyoti universiteti professori,
filologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109969>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi kognitiv metaforalarda milliy tafakkurning aks etishi misollar yordamida yoritilgan. Dastlab kognitiv metaforaning mohiyatini aniqlashga e'tibor qaratilgan. Uning turlari ajratilgan. Xususan, struktur, orientatsion (yo'naltiruvchi) va ontologik metaforalarning o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan. Har bir turdagi metaforalarda milliy idrokning belfilovchi vazifasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *metafora, kognitiv metafora, nominatsiya, struktur metafora, orientatsion (yo'naltiruvchi) metafora, ontologik metaforalar, milliy idrok.*

Аннотация. В данной статье исследуется отражение национального мышления в когнитивных метафорах узбекского языка. Во-первых, внимание сосредоточено на определении сущности когнитивной метафоры. Его типы разделены. В частности, определяются специфические характеристики структурных, ориентационных и онтологических метафор. Анализируется определяющая функция национального восприятия в каждом типе метафоры.

Ключевые слова: *метафора, когнитивная метафора, номинация, структурная метафора, ориентационная метафора, онтологические метафоры, национальное восприятие.*

Abstract. This article studies the reflection of national thinking in cognitive metaphors in the Uzbek language. First, the focus is on defining the essence of cognitive metaphor. Its types are separated. In particular, the specific characteristics of structural, orientational and ontological metaphors are defined. The defining function of national perception in each type of metaphor is analyzed.

Key words: *metaphor, cognitive metaphor, nomination, structural metaphor, orientational metaphor, ontological metaphor, national perception.*

Metaforalar nafaqat nutqni bezovchi tasvir vositasi, tildagi iqtisod qonuniyatini amalga oshiruvchi nominatsiya usuli, konnotatsiyani voqelantirish imkoniyati, balki fikrlash usuli hamdir. Kognitiv metaforalarda inson tafakkuri hissiy bilish mumkin bo'lmagan, faqat aqliy bilish orqali anglanuvchi murakkab mohiyatlarni konkret narsalarga o'xshatadi va shu konkret mohiyatning andozasi orqali murakkab mohiyatni bilish oson kechadi.

Bu haqida atoqli ispan adibi va faylasufi Xose Ortega-i-Gasset o'zining mashhur «Ikki buyuk metafora» nomli maqolasida [Ortega-i-Gasset, 1990] fikr yuritadi. Mazkur maqolaga o'zbek tilshunosligida N.Mahmudov munosabat bildirgan. Xususan, «Adibning kuzatishicha, metaforaning ikkinchi xil qo'llanishi ko'proq psixik, abstrakt tushunchalarni ifodalash bilan bog'liq. Psixik obyektlarni nomlashgina emas, hatto tasavvur qilishning o'zi ham qiyin, ularning jismoniy o'lchovlari yo'q. Masalan, qalbning tubi deganda tub so'zi ifodalagan joyni, demak, ma'noni konkret tasavvur qilish mushkul, albatta, idishning tubi ifodasida anglatgan joy aniq, ayni so'z tegishli assotsiatsiya asosida psixik obyektga ko'chirilgan va uni tasavvur qilishga imkon yaratgan. Adibning ta'kidlashicha, xuddi shu yerda metaforaning bilishdagi teran va muhim vazifasi namoyon bo'ladi, «metafora faqat nomlash, ifodalash vositasi emas, ayni paytda tafakkurning muhim quroli ekanligida ko'rinadi» [Махмудов, 2017].

Xose Ortega-i-Gassetning fikricha, inson uchun jismoniy xarakterdagi narsalar, ularning jismoniy o'lchovlari tabiatan yaqin. Chunki inson tafakkuri jismoniy narsalarni aniq tasavvur qiladi. Abstrakt psixik holatlar esa insoniyat tafakkurining keyingi bosqichlarida shakllangan bo'lib, uni tasavvur qilish oson kechishi maqsadida inson jismiy narsalarga solishtiradi. Masalan, olim men so'zini aytayotganda insonlarning ko'kragiga qo'li bilan urib gapirishlari, har bir inson o'z «menini» alohida abstraksiyalashda baribir jism bilan bog'lashini ta'kidlaydi. Murakkab tafakkurni talab qiluvchi abstrakt tushunchalarni aniq jismoniy xarakterdagi nomlar bilan atash metaforaning alohida turi sifatida belgilangan.

Kognitiv metaforalar nazariyasiga asos solgan deb e'tirof etilgan J.Lakoff va M.Jonsonlarning «Biz yashayotgan metaforalar» asarida *vaqt - pul* metaforasi keltiriladi. Bu juda mashhur metafora bo'lib, juda ko'plab tadqiqotlarda misol sifatida keltiriladi. Demak, vaqt hissiy bilish mumkin bo'lmagan, moddiylikdan holi bo'lgan murakkab abstrakt tushuncha. Ma'lumki, bu kabi moddiylikdan holi abstrakt tushunchalarni anglash ong uchun murakkab jarayondir. U konkret pulga o'xshatilar ekan, pulning andozasi, obrazi orqali vaqtni bilish ham oson kechadi.

Mualliflar metafora hosil bo'lish mexanizmini quyidagicha tushuntiradilar. Ularning fikricha, har bir metaforada manba (donor) va qabul qiluvchi tomonlar mavjud bo'ladi. Masalan, o'lchov birliklari inson tabiati uchun manba bo'lishi mumkin: og'ir yuk va og'ir tabaitli kishi. Bu vaziyatda og'irlik o'lchov birligi inson tabiatini tavsiflash uchun manbaga aylanadi, inson tabiati esa o'z navbatida oluvchi bo'lib qoladi [Ортега-и-Гассет,1990]. Manba (donor) tomon doim kuzatishda berilgan, inson oson bila oladigan, ko'p murojaat qiladigan, xullas, til egasiga yaqindan tanish bo'ladi. Tana a'zolari, atrof, undagi narsa, harakat va belgilar kognitiv metafora uchun manba bo'ladi.

Oluvchi tomon esa inson bilishi murakkab bo'lgan, bevosita kuzatishda berilmagan, abstrakt, psixik holatlar bo'ladi. Inson tafakkuri mana shunday ko'rish, ushlar, ta'm, hid va ovozini seza olmaydigan murakkab yoki abstrakt tushunchalarni anglashi uchun aniq voqeliklar andoza vazifasini bajaradi. Masalan, o'zbek tilida oila qo'rg'onga o'xshatiladi. Ma'lumki, qo'rg'on atrofi mustahqam o'rab himoyalangan makon sanaladi. O'zbek tafakkurida oila ham qo'rg'on kabi insonlarni har qanday vaziyatda himoyalovchi, sirlari tashqariga chiqmas makon sifatida talqin qilinmoqda. Demak, kognitiv metaforalarda murakkab tushunchalar konkret tushunchalarga o'xshatilar ekan, unda til egalarining milliy idroki aks etadi. Ya'ni, xalq nimanidir nimagadir o'xshatar ekan, u o'zining qarichi, o'zining mo'ljali bilan o'xshatadi.

Ushbu fikrimizni vaqt konsepti misolida ko'rib chiqamiz. O'zbek xalqida vaqt daryoga o'xshatiladi va vaqt oqar daryo, umr oqar daryo degan konseptual metaforalar mavjud. Insoniyat umrining cheklanganligini bilgan, undan qo'rqan va uzoq yashash xohishi, engish istagi doimo uni anglashga turki bergan. Turli davrlarda turli madaniyatlarda vaqtni bilishda xalq tafakkuri mentallikdan kelib chiqib ish ko'rgan. Insoniyatni doim o'ylantirib kelgan vaqt o'zbek tafakkurida oqar daryoga, tabibga; inglizlarda esa pul, boylikka; ruslarda qush, shifokor, sudya, oltinga; arablarda qilich, pichoq, kema, tuya, dengiz, oltinga metaforik o'xshatiladi va u orqali bilish osonlashadi [5].

O'zbek tilidagi "vaqt oqar daryo" metaforasi orqali insonning bu dunyodagi umri juda qisqa ekanligi, o'tkinchi ekanligi, foni dunyoda esa abadiy yashashi, bu dunyodagi vaqtning qadriga etish, abadiy hayot uchun harakat qilish kerakligi kabi tushunchalar o'z aksini topgan.

J.Lakoff va M.Jonson kognitiv metaforalarning 3 ta turini ajratadi:

1. Struktur metaforalar
2. Orientatsion (yo'naltiruvchi) metaforalar

3. Ontologik metaforalar.

Struktur tarkibli metaforalarda abstrakt ob'ektlarning konseptuallashuvi aniq ob'ektlar orqali ro'y beradi. Muayyan tizimga ega bo'lgan aniq bilimlar mavhum tushunchalarni tartibga soladi va bilishni osonlashtiradi. Bularga g'arb stereotiplariga xos bo'lgan "vaqt – pul", "bahs – urush", "umr – sayohat" kabi metaforalar misol qilib keltiriladi. O'zbek tilidagi "umr – oqar daryo", "hayot – ikki eshik orasi" degan metaforalarni strukur tarkibli metaforaga misol qilish mumkin.

Orientatsion metaforada fazodagi yo'nalishlarning andozasi orqali abstrakt tushunchalar anglanadi. Bunda asosan oppozitsiya hosil qiluvchi old-orqa, tepa-past, ichkari-tashqari, quyi-yuqori, o'ng-chap kabi makondagi yo'nalishlarni ifodalovchi tushunchalar mavhum tushunchalarga ko'chiriladi. O'zbek tilida yuqori, tepa, baland, old so'zlari metaforik hosila ma'nolarda, odatda, ijobiy ma'noda; quyi, past, orqa so'zlari esa salbiy ma'nolarda qo'llanadi. Quyidagi gaplarda past so'zi metaforik qo'llangan:

- *Yo'ldosh bolaning esi pastligiga ishonmasa-da, buni Xayriga ochiq-oydin aytolmadi.* (Yoshlik).
- *Bunaqa yuvosh xotinlarga qaysi erkak past molni ravo ko'radi.* (E. Samandar, Daryosini yo'qotgan qirg'oq).
- *Otasini ko'ndiramiz, uning tagi past, jazosi pulda.* (J. Sharipov, Xorazm).
- *Hammaga ham qilg'ingiz shumi yoki meni shunday past xotin deb o'yladingizmi?* (Oydin, Ikki ko'zi shunda).
- *Past kishida odamiyat nima qilsin.* (A. Qodiriy, Mexrobdan chayon).

3. Ontologik metaforalar. Kognitiv metaforaning bu turida ontologik jihatdan moddiy narsalarning belgilari abstrakt nomoddiy tushunchalar uchun o'xshatish manbayi bo'lib xizmat qiladi. Soddaroq aytganda, abstrakt tushunchalarning belgilari konkret tushunchalarning belgilariga o'xshatiladi. Masalan, *achchiq* qalampirning belgisi, u *haqiqatga* nisbatan qo'llansa, ontologik kognitiv metafora sanaladi: *achchiq haqiqat, shirin orzular, o'tkir fikr* kabi.

Tahlil uchun "og'ir" so'zini olamiz. Og'ir belgisi bu konkret narsa bo'lgan toshning belgisi. Mazkur belgi abstrakt tushunchalarni anglash uchun ham metaforik qo'llanishi mumkin: *og'ir hayot, og'ir musibat, og'ir xarakter, og'ir kunlar* kabi.

Og'ir so'zi misolida turli tillarda kognitiv metaforalardagi mushtarak holatlarni kuzatish mumkin. Masalan, o'zbek tilidagi *og'ir* leksemasining bosh ma'nosi abstraklashib, *og'ir mehnat, og'ir hayot* kabi kontekstlarda reallashuvchi abstrakt ma'nolar hosil bo'lgan. Rus tilida ham «тяжёлый» so'zining semantik strukturasi «тяжёлый груз» (og'ir yuk), «тяжёлая работа» (og'ir mehnat), «тяжёлая жизнь»

(og‘ir hayot) kabi bog‘lanishlarda voqelanadigan abstrakt ma’nolar mavjud. Xuddi shu holatni ingliz tilidagi *heavy* so‘zi misolida ko‘rish mumkin: *heavy luggage* (og‘ir yuk), *heavy work* (og‘ir mehnat), *heavy life* (og‘ir hayot). Bu kabi holatlar tafakkurning umuminsoniy mushtarak jihatlari, olam lisoniy manzarasining o‘xshash tomonlari har doim bo‘lganligi va bo‘lajakligi haqida darak beradi.

Lekin o‘zbek tilida og‘ir leksemasining ijobiy ontologik metaforik qo‘llanishi mavjud. Bu quyidagi milliy idrok bilan sharhlanadi: Narsa vaznining og‘irligi qancha katta bo‘lsa, uning harakati shuncha kam bo‘ladi. YA’ni katta vaznli narsaning tortilish kuchi katta bo‘ladi va uning harakati shuncha sekin bo‘ladi. Soddaroq qilib, aytganda, og‘ir toshni siljitish juda ham qiyin. O‘zbek tili egalari mazkur belgi asosida «vazmin, bosiq, sipo» abstrakt ma’nosini hosil qilganki, bu insonning yaxshi fazilatlaridan biridir. Vazmin odamda og‘ir tosh kabi tili, xatti-harakatlari, «emotsiyalari tezligi» kam bo‘ladi. Ushbu fikrimizni quyidagi matndagi *og‘ir* va *engil* so‘zlarining qo‘llanishi bilan isbotlash mumkin:

— *Poytaxtni senga, seni Xalloqi olamga inonib ketyapman, — dedi nihoyat amir.*

— *Ammo xavotirim bor, — amir shunday deb o‘g‘liga savol nazari bilan tikildi.*

— *Nimadan? — dedi amirzoda ajablanib.*

— **Yengilsan.** *Boshboshdoqlikka moyilsan. Hukmni o‘tkazmoqda ojiz bo‘lib qolmasmikanсан? Hukmni o‘tkazmoq uchun qattiqqo‘l, og‘ir bo‘lmoq darkor. Ko‘ngilbo‘shlik fuqaroni to‘zitiv yuboradi* (Tohir Malik. Savohil).

Ba’zi millat vakillari uchun bunday vazminlik balki ijobiy sifat deb baholanmasligi ham mumkin.

“*Temir iroda*” metaforasini tahlil qilib ko‘ramiz. Bunda abstrakt tushuncha “*iroda*”ning konseptuallashuvi xalqqa tanish bo‘lgan temir haqidagi muayyan shakllangan bilimlar orqali tartibga solinyapti. Ya’ni iroda tushunchasini anglash uchun temir tushunchasi konseptual manba (donor) vazifasini bajarmoqda.

Temir eng qadimgi qazilma boyliklardan hisoblanib, miloddan avvalgi 2000-yillarda Osiyoning g‘arbiy qismida temirni rudalardan olish usuli topilgan; hundan keyin Temir Misr, Yunonistonda ham ishlatiladigan bo‘ldi; jez davrini temir davri egallay boshladi. Temir juda mustahkam bo‘lib, suyuqlanish temperaturasi 1535°, qaynash temperaturasi 2750°ni tashkil etadi [Vikipediya]. Demak, xalqimiz qadimdan temirdan foydalanib kelgan, turmushga kerakli bo‘lgan juda ko‘plab asbob-uskanalar temirdan tayyorlangan va u juda mustahkam bo‘lgan. Shuning uchun temirning mustahkamligi irodaga o‘xshatilgan. O‘zbek xalqida iroda tushunchasi egish, o‘zgartirish mumkin bo‘lmagan temirga o‘xshatiladi va u orqali insonlarning o‘z fikridan, so‘zidan qaytmaydigan, o‘zgarmas qat’iyatli xususiyatini anglash oson kechadi: *Bunday og‘ir sharoitda sarhadlar daxlsizligi, sog‘liqni*

saqlash, ta'lim sohalari hamda ijtimoiy barqarorlikni bir maromda ushlab turish uchun insonga temir iroda, yuksak salohiyat lozim va u ham jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanganiga o'z qudratini ko'rsata oladi.

Bir nom ostida umuman boshqa-boshqa voqeliklarning umumlashtirish inson tafakkuri va tilini ixchamlashtirish yo'lidagi asosiy usullaridan biri bo'lsa, har bir millatning olam va uning xususiyatlarini o'ziga xos birlashtira olishi tahsinga loyiqdir. Ayniqsa, konseptual metafora orqali shakllangan ma'no taraqqiyotiga nazar tashlasak, unda bir belgi ostida nomlanayotgan tushunchalar bir-biridan mutlaqo farq qiladi.

Bir nom ostida umuman boshqa-boshqa voqeliklarning umumlashtirish inson tafakkuri va tilini ixchamlashtirish yo'lidagi asosiy usullaridan biri bo'lsa, har bir millatning olam va uning xususiyatlarini o'ziga xos birlashtira olishi tahsinga loyiqdir. Ayniqsa, kognitiv metafora orqali shakllangan ma'no taraqqiyotiga nazar tashlasak, unda bir belgi ostida nomlanayotgan tushunchalar bir-biridan mutlaqo farq qiladi. Masalan, bitta «nozik» so'zi bilan «yuksak mahorat va san'at bilan juda bejirim qilib ishlangan» (nozik san'at buyumi); «ingichka, yupqa» (nozik ip); «bejirim, latif» (nozik qo'llar); «zaif, nimjon» (nozik bola), «muloyim, mayin va yoqimli, nazokatli» (*nozik harakatlar*); «salga sinadigan, uziladigan, yirtiladigan; bo'sh, mo'rt» (nozik idish); «o'ziga xos qiyinchiliklari bo'lgan, alohida mahorat, malaka, bilim talab etadigan» (nozik ish); «o'z ishini mayda ikir-chikirlarigacha yaxshi biladigan» (nozik gulchi); «alohida ehtiyotkorlik talab etadigan, qaltis» (nozik holat); «alohida e'tibor, mulozamat, takalluf talab etadigan, izzattalab» (nozik mehmon); «injiq» (nozik tabiat) [ЎТИЛ,2015] kabi ma'nolarni nomlaymiz. Mazkur o'n ikkita denotatlar ontologik va gnoseologik nuqtayi nazardan ham farqlanadi. Nozik so'zi anglatayotgan «ingichka» ontologik belgi bo'lsa, «qaltis» va «injiq» gnoseologik belgilardir. Ushbularni bitta so'zda birlashtirish esa xalqimizning cheksiz va sinchkov tafakkuridan, tilimizning beqiyos imkoniyatlaridan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2017. – Б. 119-120.
2. George Lakoff, Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. – Chikago and London, 242 p.
3. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры / Теория метафоры. – М: Прогресс, 1990. – С. 68-81.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-opredeleniya-kontsepta-vremya-v-russkom-i-arabskom-yazykah>